

скептиков и 2–5% сомневающих, тогда как в возможность построения коммунизма уже к 1980 г. – только 37% при 26–39% скептиков и 5% сомневающих. Эти данные согласуются с информацией из письменных источников периода «оттепели» (с. 130–131).

Автор приходит к выводу, что «на рубеже 1950–1960-х годов в Советском Союзе существовал не один, а несколько образов коммунизма. Эти образы были многообразны и разнородны, что вызывало трудности их гармонизации и делало нереальным соединение их в рамках одного официального образа “светлого будущего”» (с. 178). Несовпадение представлений о коммунизме у политического руководства и значительной части населения делало невозможной очередную массовую мобилизацию на строительство коммунистического завтра. Наряду с объективными экономическими факторами это стало одной из причин того, что грандиозные планы нового прорыва в хозяйственном развитии страны так и остались нереализованными.

М.М. Минц

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

2019.01.016. СОКОЛОВ А.Б. КЛАРЕНДОН И ЕГО ВРЕМЯ. СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ЭДВАРДА ХАЙДА, КАНЦЛЕРА В ИЗГНАНИИ. – СПб.: Алетейя, 2017. – 342 с.

Ключевые слова: Англия, XVII в.; Стюартовская реставрация; гражданская война в Англии; лорд Кларендон.

Доктор ист. наук А.Б. Соколов (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) посвятил свою книгу Эдварду Хайду, первому лорду Кларендону (1609–1674), политику и мыслителю XVII в., члену Краткого и Долгого английских парламентов, влиятельному советнику английских королей Карла I и Карла II, лорду-канцлеру в первые годы Стюартовской реставрации, знаменитому английскому историку, первым написавшему историю Английской революции. Работа состоит из введения, семи глав и эпилога. Жанр своей книги автор сам определяет как популярное исследование и одновременно научная монография.

Эдвард Хайд, отмечает А.Б. Соколов, был не только выдающимся политиком, главной заслугой которого стало мирное вос-

становление монархии Стюартов в 1660 г., когда он был главным «переговорщиком» со стороны роялистов, «обеспечив восстановление монархии, признание прав парламента и верховенство закона» (с. 4). После восстановления династии Стюартов он возглавил правительство, стал одной из наиболее влиятельных фигур первых семи лет правления Карла II, был лордом-канцлером с 1658 по 1667 г.

Кларендон был чужд насилию, он не участвовал в бесчисленных сражениях гражданской войны. А.Б. Соколов, выбрав в качестве своего героя лорда Кларендона, поставил перед собой задачу посмотреть на гражданскую войну в Англии из лагеря кавалеров, уделить внимание роялистской эмиграции, отойти от оценки Реставрации как времени господства реакции. Автор пишет и о тех персонажах, чьи судьбы пересекались с судьбой Кларендона и кто ранее не привлекал внимания российских историков.

Рассматривая английскую историографию вопроса, А.Б. Соколов отмечает, что либеральная историография XIX в. относилась к лорду Кларендону весьма критично. В консервативной традиции Кларендон рассматривался как выдающийся государственный деятель своего времени, противостоявший не только радикалам, но и реакционерам, составлявшим большинство в Кавалерском парламенте и мечтавшим взять полный реванш.

Основные источники, использованные автором, – это труды самого Кларендона, прежде всего его исторические книги «История мятежа и гражданской войны» и «История жизни Эдварда, лорда Кларендона, от рождения до реставрации королевской семьи в 1660 году». Первая книга была написана Кларендоном в период между его первой эмиграцией, с марта 1645 г., когда он в качестве опекуна принца Уэльского увез наследника сначала на остров Джерси, а затем в Париж, – по 1667 г., когда Кларендон бежал во Францию, поскольку Палата общин обвинила его в государственной измене. Вторая книга написана в период второй эмиграции. В 1672 г. окончательный текст первого труда, состоящего из 16 книг, был завершен. Эта работа Кларендона, пишет автор, «в течение столетий продолжает быть главным источником по Английской революции середины XVII в.» (с. 228).

В качестве источников А.Б. Соколов привлек и другие сочинения Кларендона: философские, богословские и политические,

написанные Кларендоном по большей части в годы второй эмиграции во Франции (лорд являлся убежденным сторонником англиканской церкви). Эти труды автор характеризует, как «часть сокровищницы мировой культуры и огромное достояние человеческого интеллекта» (с. 240). Также автор исследовал мемуары и дневники современников Кларендона – например, дневники поначалу его близкого друга, а впоследствии сторонника Кромвеля Балстрода Уайтлока, записи жены противника Кларендона, полковника Хатчинсона, или же мемуары друга Кларендона, чиновника Адмиралтейства во время его канцлерства Сэмюэля Пеписа. Помимо личных автор привлек большой круг государственных документов, например таких, как материалы парламентских дебатов и пр.

А.Б. Соколов пишет, что понять мотивы, двигавшие поступками его героя, задача вполне выполнимая, поскольку историческое, философское и теологическое наследие лорда Кларендона огромно, и «во всех произведениях отчетливо проявляется его собственное Я» (с. 7).

И.Е. Эман

2019.01.017. О.В. БАБЕНКО. НОВОЕ ИЗ ОБЛАСТИ СЛАВИСТИКИ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «STUDIA SLAVICA ET BALCANICA PETROPOLITANA». (Обзор).

Ключевые слова: славянская идентичность; чешская национальная идентичность; Ливонская война; Русское царство и Священная Римская империя; библиотека Ивана Грозного.

В обзоре представлены избранные новейшие исследования отечественных и зарубежных славистов, опубликованные в журнале «Studia Slavica et Balcanica Petropolitana» за 2017–2018 гг. Темы статей касаются общих проблем славянской идентичности, истории зарубежных славян, восточнославянских вопросов. Авторы статей – исследователи из России, Австрии, Италии, Польши, Словакии, США, Черногории.

Сразу три публикации посвящены проблемам славянской идентичности. Доктор истории, профессор М. Хомза (университет им. Я.А. Коменского, г. Братислава, Словакия) (9) посвятил свою статью происхождению славян, славянской идентичности, вопросу